

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

MUSTAQILIKKA ERISHGANDAN KEYIN TURIZM SOHASIDA AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR KO'RSATKICHLARI

Safarova Gulmira Muzaffar qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi 1-kurs talabasi

O'zbekiston Respublikasida turizm sohasining rivojlanishi, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan birgalikda, mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishiga xizmat qilmoqda. Turizm sektori nafaqat iqtisodiy o'sishning muhim tarmog'iga aylanishi, balki yangi ish o'rinlari yaratish, mintaqaviy taraqqiyotga hissa qo'shish va madaniy merosni asrab-avaylash kabi ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy foydalar keltiradi. Turizm sohasiga kiritiladigan sarmoya iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan bog'liq bo'lgan infratuzilma, xizmatlar va me'moriy obidalar kabi omillarga tayanadi. Sarmoya, avvalo, hududlarda mehmonxona va turistik ob'ektlar qurilishi, transport tizimini rivojlantirish, yangi turistik yo'nalishlarni ochish, va turizmni boshqarish tizimining modernizatsiyasini o'z ichiga oladi.

Mehmonxona tarmog'ini rivojlantirish, yangi joylashtirish vositalarini yaratish va mavjudlarini yangilashga kiritiladigan sarmoya turizm sohasining eng muhim qismidir. O'zbekistonning ko'plab viloyatlarida mehmonxona tarmog'ini kengaytirish va zamonaviy talablarga javob beradigan yangi mehmonxonalarni qurish uchun davlat va xususiy sektor sarmoyasi jalb qilinmoqda. Turizm uchun transport tizimining rivojlanishi muhim omildir. Avtomobil, temiryo'l, havo va suv transporti kabi sohalarga kiritiladigan sarmoya, sayyohlar uchun qulay va oson yo'llarni ta'minlashga imkon yaratadi. Xususan, aviakompaniyalar tomonidan amalga oshirilayotgan yangi aviaqatnovlar, temiryo'l va avtomobil yo'llarining modernizatsiyasi turizmni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan infratuzilmani shakllantiradi. Turizmdan olinadigan daromad, avvalo, tashrif buyuruvchilarning sarf-xarajatlari va xizmat ko'rsatishdan olinadigan tushumga bog'liq. Daromadlarning asosiy manbalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: Mehmonxonalarda turish, restoranlarda ovqatlanish, sayohatga chiqqan joylarda turistik xizmatlardan foydalanish — bu turistlarning sarf-xarajatlarning asosiy qismini tashkil etadi. Shuningdek, turistik gidlarning xizmatlari, transport xizmatlari, ekskursiyalar va boshqa ko'plab xizmatlar orqali ham daromadlar olinadi. Turoperatorlar va turistik agentliklar orqali sotiladigan paketlar, ekskursiyalar va turistik xizmatlar ham daromad manbalaridan biridir. Turoperatorlar, o'z navbatida, xorijiy va ichki turistlarga turli yo'nalishlar bo'yicha turizm xizmatlarini taklif etadilar va bunda yirik iqtisodiy foyda olishadi. Turizmga kiruvchi xarajatlar soliq to'lovlari, viza va bojxona yig'implari, shuningdek, turizm sektoridagi boshqa soliq va yig'implardan iborat bo'lishi mumkin. Ushbu to'lovlar davlat byudjeti uchun qo'shimcha daromad manbaiga aylanadi.

Turizm sektoridagi investitsiyalar mintaqalarda yangi ish o‘rinlarining paydo bo‘lishini ta‘minlaydi. Yangi mehmonxona va turistik ob‘ektlar, restoranlar, kafe va boshqa turistik infratuzilma tashkilotlari nafaqat davlat, balki xususiy sektor uchun ham daromad manbai bo‘ladi. O‘zbekistonda turizm sohasiga kiritiladigan sarmoya va undan olinadigan daromadlar nafaqat sohaning o‘zida, balki mamlakat iqtisodiyotining boshqa tarmoqlarida ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Turizm, o‘z navbatida, qishloq xo‘jaligi, kichik va o‘rta biznes, mebel sanoati, oziq-ovqat ishlab chiqarish va boshqa sohalar bilan integratsiyalashgan holda yangi iqtisodiy o‘rishni ta‘minlaydi. Shuningdek, turizm sohasining rivojlanishi, O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy maydonda o‘z o‘rnini mustahkamlashga, yangi turistik brendlar yaratishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan keyin, turizm sohasida amalga oshirilgan islohotlar mamlakat iqtisodiyotining diversifikatsiyasini ta‘minlash, yangi ish o‘rinlarini yaratish, madaniy va tabiiy merosni asrab-avaylash, shuningdek, xalqaro turizm bozorida O‘zbekistonning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Turizm sohasidagi islohotlar nafaqat iqtisodiy rivojlanishning muhim tarmog‘iga aylanishi, balki jamiyatning madaniy va ijtimoiy rivojlanishiga ham katta hissa qo‘shmoqda. Mustaqillikning dastlabki yillarida O‘zbekiston hukumati turizm sohasini rivojlantirishni prioritizatsiya qildi. 1993-yilda O‘zbekiston Respublikasining "Turizmni rivojlantirish" davlat dasturi tasdiqlandi va 2000-yilda "Turizmni rivojlantirishning Davlat konsepsiyasi" ishlab chiqildi. Bu hujjatlar turizm sohasining barqaror rivojlanishini ta‘minlashga, mehmonxona tarmog‘ini kengaytirishga, transport infratuzilmasini yaxshilashga va turizm xizmatlari bozorining rivojlanishiga asos bo‘ldi. 2000-yillarning boshida O‘zbekiston turizmni rivojlantirish bo‘yicha maxsus davlat organi — O‘zbekiston Turizmni rivojlantirish qo‘mitasi tashkil etildi. Ushbu qo‘mita turizm sohasida davlat siyosatini amalga oshirish va sektordagi islohotlarni boshqarish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, turizmni boshqarishning samarali tizimi, mahalliy hokimiyat organlarida turizm bo‘yicha alohida mutaxassislar va bo‘limlar tashkil etildi.

Turizmni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilgan islohotlar doirasida, 2016-yilda "O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida" gi Farmon (PF-4861-son) qabul qilindi. Ushbu farmon turizmni strategik tarmoq sifatida belgilab, xorijiy investorlarni jalb qilish, sayyohlikni qo‘llab-quvvatlash va yangi turistik yo‘nalishlar yaratish uchun yuridik asoslarni shakllantirdi. Bundan tashqari, 2019-yilda "Turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi" (2019–2025) ishlab chiqildi, bu esa mamlakatda turizmni jadal rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlarini belgilab berdi. Mustaqillikdan keyingi yillarda turistik infratuzilma rivojlanishi davlatning asosiy ustuvor vazifalaridan biriga aylangan. Mehmonxona va joylashtirish vositalari soni ortib, yangi zamonaviy mehmonxonalar va turizm komplekslari qurildi. 2018-yilda O‘zbekiston turizm sohasida 1 098 ta mehmonxona va 1 609 ta joylashtirish vositalari mavjud bo‘lsa, 2025-yilga borib, bu ko‘rsatkichlar ancha yuqori bo‘lishi kutilmoqda.

Mustaqillikka erishgandan keyin O‘zbekistonga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar soni sezilarli darajada oshdi. 2018-yilda O‘zbekistonga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar soni 4 800 ming kishini tashkil qilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2025-yilga borib 9 089 ming kishiga yetishi kutilmoqda. Bu esa mamlakatning xalqaro turizm bozoridagi o‘rnini mustahkamlash va O‘zbekistonni sayyohlik nuqtai nazaridan jahon miqosida tanitishda muhim ahamiyatga ega. Ichki turizm ham mustaqillikdan keyin faol rivojlana boshladi. 2018-yilda ichki turistlar soni 14 million kishidan oshgan bo‘lsa, 2025-yilda bu ko‘rsatkich 25 million kishigacha yetishi kutilmoqda. Ichki turizmning rivojlanishi, avvalo, aholi o‘rtasida turistik xizmatlarga bo‘lgan talabning ortishi va ichki turistik yo‘nalishlarning kengayishi bilan bog‘liq.

Turizm sohasining boshqa muhim ko‘rsatkichi — turizm xizmatlari eksporti. 2018-yilda O‘zbekistonning turizm xizmatlari eksporti 951 million AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2025-yilga borib 2,2 milliard AQSh dollariga yetishi kutilmoqda. Bu O‘zbekistonning turizm eksporti sohasidagi yuksalishini ko‘rsatadi va xalqaro daromadlarni jalb qilishga xizmat qiladi. Mustaqillikka erishgandan keyin turizm sohasida amalga oshirilgan islohotlar O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida muhim o‘rin tutmoqda. Yangi huquqiy, iqtisodiy va tashkilot tizimlari yaratilib, turizm infratuzilmasi mustahkamlandi. Natijada, O‘zbekistonga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar soni ortdi, ichki turizm rivojlandi, mehmonxona va turistik ob‘ektlar soni kengaydi. Bu jarayonlar mamlakatning iqtisodiy o‘sishiga, yangi ish o‘rinlari ochilishiga va turizmdan olinadigan daromadning ortishiga katta hissa qo‘shmoqda.

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, turizm sohasida amalga oshirilgan islohotlar mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Davlat turizmni iqtisodiyotning strategik tarmog‘i sifatida belgilab, bu sohani rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida ko‘rdi. O‘zbekistonning

xalqaro turizm bozorida o‘z o‘rnini mustahkamlash, ichki va xorijiy turistlarga qulay sharoitlar yaratish maqsadida amalga oshirilgan islohotlar quyidagi asosiy yo‘nalishlarda to‘plandi. Mustaqillikdan so‘ng turizmni rivojlantirishga qaratilgan bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. 1993-yilda "Turizmni rivojlantirish davlat dasturi" tasdiqlandi va 2000-yilda "Turizmni rivojlantirish davlat konsepsiyasi" ishlab chiqildi. Bu hujjatlar mamlakatda turizm sohasining rivojlanishiga doir dasturlarni belgilab berdi va yangi ish o‘rinlari yaratish, turistlar uchun qulay sharoitlar yaratish, mehmonxona tarmog‘ini kengaytirish va transport tizimini yaxshilashni maqsad qildi. O‘zbekiston mustaqil bo‘lgandan so‘ng, turizm infratuzilmasini rivojlantirishga katta e‘tibor qaratildi. Mehmonxona tarmog‘i kengayib, yangi zamonaviy mehmonxonalar, turistik komplekslar va boshqa joylashtirish vositalari qurildi. 2018-yilda 910 ta mehmonxona bo‘lgan bo‘lsa, 2025-yilga borib, bu ko‘rsatkich 2 994 ta mehmonxonaga yetishi kutilmoqda. Bundan tashqari, joylashtirish vositalaridagi xonalar soni va o‘rinlar soni ham o‘sib bormoqda, bu esa sayyohlar uchun qulaylik yaratadi.

Mustaqillikdan keyin O‘zbekistonga xorijiy turistlarning oqimi ortdi. 2018-yilda 4,8 million xorijiy turist tashrif buyurgan bo‘lsa, 2025-yilda bu ko‘rsatkich 9 million kishiga yetishi kutilmoqda. Bu ko‘rsatkichlar, albatta, mamlakat turizm sohasida amalga oshirilgan islohotlar natijasidir. Xorijiy turistlarni jalb qilish maqsadida yangi turistik yo‘nalishlar ochildi, transport va kommunikatsiya tizimlari modernizatsiya qilindi. O‘zbekistonning turizm xizmatlari eksporti ham sezilarli darajada oshdi. 2018-yilda turizm xizmatlari eksporti 951 million AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilga borib, bu ko‘rsatkich 2,2 milliard AQSh dollari bo‘lishi kutilmoqda. Bu esa O‘zbekistonning xalqaro turizm bozoridagi o‘rnini mustahkamlash va turizmdan olinadigan daromadni oshirishga xizmat qilmoqda. O‘zbekiston ichki turizmni ham rivojlantirishga katta ahamiyat berib kelmoqda. 2018-yilda ichki turistlar soni 14 milliondan ortiq bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2025-yilga borib 25 million kishigacha yetishi kutilmoqda. Ichki turizmning rivojlanishi, nafaqat mamlakat fuqarolarining dam olish ehtiyojlarini qondirish, balki mahalliy iqtisodiyotga ham katta hissa qo‘shadi. O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish uchun turoperatorlar va sayohat agentliklari faoliyati ham kengaytirildi. 2018-yilda 957 nafar turoperatorlar mavjud bo‘lsa, 2025-yilda ularning soni 1 676 nafarni tashkil etishi kutilmoqda. Turoperatorlar orqali turistik paketlar va xizmatlar sotilishi mamlakat turizm sohasini yanada rivojlantirishga yordam beradi. O‘zbekiston turizm sohasini rivojlantirishda xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirishga alohida e‘tibor qaratmoqda. Mamlakat xalqaro turizm ko‘rgazmalarida ishtirok etib, o‘zining turistik brendini jahon bozorida tanitish bilan shug‘ullanmoqda. Bundan tashqari, turistik vizalar tizimi soddalashtirildi va turistik vizasiz rejim ko‘plab davlatlarga tatbiq etildi, bu esa xorijiy turistlar oqimini oshirishga xizmat qildi. O‘zbekiston o‘zining boy madaniy merosi va tabiiy go‘zalliklarini turistlarga taqdim etishga katta e‘tibor bermoqda. Bunday manzillar orasida Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent va boshqa tarixiy shaharlarga turistlarning oqimi ko‘paydi. Ekoturizm va madaniy turizmni rivojlantirish, mamlakatning turizm salohiyatini yanada kengaytiradi va ekologik turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston mustaqillikka

erishgandan so'ng turizm sohasida amalga oshirilgan islohotlar mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Yangi turistik yo'nalishlar, mehmonxona va infratuzilma tarmoqlarining kengayishi, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va turizm xizmatlari eksportining o'sishi O'zbekistonni jahon miqyosidagi mashhur turistik manzilga aylantirmoqda. Turizm sohasidagi islohotlar nafaqat iqtisodiy foyda keltirayotgan, balki ijtimoiy rivojlanish va madaniy merosni asrab-avaylashda ham muhim o'rin tutadi.

Jizzax viloyati tumanlarida turizmga kiritilgan investitsiyalar va olinadigan daromadlar

Hudud	Investitsiya miqdori (mlrd so'm)	Yangi ish o'rinlari	Asosiy loyihalar	Kutilayotgan daromadlar (2025-yil)
Baxmal	15.4	34	4 ta mehmonxona, dam olish maskanlari	20.1 mlrd
G'allaorol	0.8	3	1 ta dam olish maskani	1 mlrd
Zomin	107.55	27	4 ta mehmonxona, dam olish maskanlari, "Osmador yo'li", "Zomin aeroporti"	115.65 mlrd
Forish	5.79	8	2 ta dam olish maskani	Ma'lumot mavjud emas
Jizzax sh.	Ma'lumot mavjud emas	Ma'lumot mavjud emas	Ma'lumot mavjud emas	Ma'lumot mavjud emas

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 1999 yil 30 iyundagi —O'zbekistonda turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash to'g'risidagi Farmoni// —Lex.uzl.
2. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 1997 yil 31 martidagi —Xalq amaliy san'ati va badiiy hunarmandchiligini rivojlantirishni davlat yo'li bilan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni// —Lex.uzl.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 2 dekabrda —O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-4861-sonli Farmoni// —Lex.uzl.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevralda —O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 noyabrda —Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5242-sonli Farmoni.

6. —O‘zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risidagi PQ-2666-sonli Qarori//—Lex.uzl.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 avgustdagi "2018-2019 yillarda sayyohlikni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida"gi PQ-3217-sonli Qarori//—Lex.uzl.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Chorvoq" erkin turistik zonasini barpo etish to‘g‘risida 2017 yil 5 dekabrda PF-5273-son Farmoni// —Lex.uzl.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 yanvardagi "Ichki turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PQ-3514-sonli buyrog‘i//—Lex.uzl.
10. Saitov S., Asatullayeva M. MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING ZARURATI VA AHAMIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564363> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 171-173.
11. Saitov S. AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING YO‘LLARI VA USULLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513570> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 90-94.
12. Saitov S. Transport korxonalarida buxgalteriya hisobini takomillashtirish //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 41-47.
13. Xaydarov B. X., Saitov S. A. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 151-156.